

МНЕНИЯ О ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ И ЕГО ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Бахтиёрова Мохинур Шохрух кизи

Студент Бухарского государственного медицинского
института имени Абу Али ибн Сино

Джалилова Зарнигор Обидовна

Научный руководитель:

Преподаватель латинского языка Бухарского государственного
медицинского института имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943702>

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание инновационных технологий, дидактические основы инновационных технологий, которые можно использовать в процессе обучения латинскому языку и медицинской терминологии.

Ключевые слова: урок, инновационная технология, дидактическая база, методика.

Образование становится важной отраслью, определяющей деятельность человека. Поэтому необходимо решить множество проблем, связанных с деятельностью человека в системе образования. Само собой разумеется, что эти задачи осуществляются в результате создания новой теории образования, связанной с изменением научно-технического процесса, т. е. превращением науки в производительную силу общества и развитием практических показателей.

Инновационные технологии служат научно-методической основой организации процесса, обеспечивающего формирование совершенного человека. С этой точки зрения инновационные технологии представляют собой процесс, гарантирующий обучение учащегося самостоятельному чтению, получению знаний, свободному мышлению. Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий в нашей стране, как и во всех отраслях, ставит перед педагогами новые задачи. Не секрет, что особенно ярко это проявляется в системе высшего образования.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

В свою очередь, преподаватель латинского языка и медицинской терминологии, относящейся к группе общепрофессиональных предметов медицинских специальностей, наряду с другими предметами, должен знать методы, средства, принципы и принципы использования

инновационных технологий. В настоящее время обеспечение образования высококвалифицированными кадрами является потребностью времени, а использование инновационных технологий в образовании требует от педагога знания следующего:

о в какой степени каждый учащийся может усвоить полученные знания в области инновационных технологий;

о уметь объяснить каждую инновационную технологию с помощью информационных технологий;

о получение и создание знаний из информации как процесс; о информационно-творческие процессы в науке, технике и культуре; о проблемы развития информационного общества; о информационные системы и методы передачи знаний об искусственном интеллекте; о технические средства информации и телекоммуникаций; о знать и использовать информационную систему об учебных материалах;

о технологии с видением программных средств для реализации универсальных и проблемно-отдаленных инновационных технологий; о основы информационного моделирования; о автоматизированная система обучения и контроля; о использование глобальной компьютерной сети Интернет; о использование пакетов практических программ в учебном процессе; о иметь навыки использования электронной почты в учебном процессе разработать структуру и содержание учебного предмета, предназначенного для записи на диск;

о разработать комплекс вопросов для самостоятельной работы, усвоения и закрепления;

о создание тестовых вопросов для проверки знаний, проведение тестов и экзаменов;

о разработать список источников, каталог литературы, темы творческих работ для углубленного изучения материала

о организация телеконференций, организация активного обсуждения, реферирования, подготовка списка тем для самостоятельной работы, а также использование программ, таких как зум, большая синяя кнопка;

о определять формы выполнения, контроля последовательности и оценивания учебных упражнений;

о анализировать результаты обучения и вносить предложения по улучшению;

о проводить и анализировать контрольную работу.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку использование инновационных технологий решает перспективные вопросы, поговорим о его дидактической основе: дидактическая основа использования инновационных технологий на уроках латинского языка и медицинской терминологии базируется на следующем:

а) принципы использования инновационных технологий;
б) средства использования инновационных технологий;
г) формы использования инновационных технологий (групповые или индивидуальные); К дидактическим принципам инновационных технологий, которые можно использовать в ходе урока латинского языка и медицинской терминологии, относятся: а) научность; б) дизайн; г) систематичность; д) ориентация; ф) активная доступность; ж) управляемость; з) ремонтпригодность; и) результативность (эффективность) j) воспроизводимость; л) экономика;

Эти принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга. На основе этих принципов организуется учебный процесс и осуществляется процесс обучения.

Теперь коротко коснемся содержания этих принципов.

Научный принцип. Этот принцип указывает на то, что учебный материал любого учебного предмета должен основываться на современных достижениях науки. Этот принцип реализуется в процессе создания образовательных программ, учебных пособий, учебников. Принцип дизайна. Этот принцип лежит в основе организации учебного процесса, расписания документов учебного процесса, рабочего учебного плана, рабочего учебного плана предмета, категорий учебных целей кафедр предмета, технологии учебного процесса, и критерии оценки полученных знаний и умений. Развитый

учебный процесс осуществляется на основании документов. Соблюдение всех пунктов этих документов гарантирует достижение запланированного результата. Принцип эффективности. Этот принцип указывает на возможность гарантированного достижения намеченных результатов обучения инновационным технологиям с приемлемыми документами. Эффективность образовательного процесса достигается за счет реализации вышеперечисленных принципов педагогических технологий - научности, конструктивности, системности, целеустремленности, деятельностного подхода, управляемости, воспроизводимости.

Принцип гуманизации и гуманизации образовательного процесса. Хотя эти понятия имеют один и тот же лексический корень (греч. «humanus» — человечество, «humanitas» — человечество), каждое из них выражает свои собственные значения. Гуманизация означает включение социальных наук (история, культурология, социология, психология и др.) в число предметов, изучаемых в учебных заведениях, а само понятие гуманизации означает позитивный подход к человеку и его деятельности. Иными словами, гуманизация основана на уважении человеческого фактора, его достоинства, чести, достоинства, прав и обязанностей в процессе взаимоотношений человека и общества.

Что касается организации деятельности, то гуманизация — это процесс деятельности, организованный на основе представления о том, что все условия созданы для человека и его совершенствования. В качестве примера этого допустимо упомянуть ту работу, которая проводится сегодня по инициативе уважаемого Президента Ш.М.Мирзиёева по прославлению личности педагога.

Принцип непрерывности образования. Этот принцип предполагает, что студенты обладают профессиональными качествами, имеющиеся качества будут совершенствоваться в течение жизни. Невозможно дать человеку знания, которые он может приобрести на протяжении всей жизни, потому что имеющиеся знания изменяются и обогащаются содержанием каждые пять-десять лет. Итак, этот принцип означает, что учитель в своей деятельности уделяет внимание организации самостоятельного обучения, создает условия для самостоятельного обучения учащихся от образования, предоставляемого педагогическим руководством.

Священное понятие. Инновационные технологии определяют учебный процесс и качество урока. Но сегодняшней учитель и педагог должен уметь показать положительное влияние каждой новой инновационной технологии на национальный менталитет и мышление учащихся. Инновационные технологии, используемые на каждом уроке, должны воспитывать в учащихся патриотизм, трудолюбие и иметь различный воспитательный аспект. Для этого необходимо знать, как правильно выбрать дидактические принципы использования инновационных технологий в ходе урока и как направить его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что применение инновационных технологий в медицинском институте, их эффективное использование осуществляется

системно, и как следствие, наука о латинском языке и медицинской терминологии также продуктивно использует инновационные технологии. Учебник «Латинский язык и основы медицинской терминологии» написан на основе типовой программы науки для студентов медицинского вуза. Учебник включен по трем направлениям: анатомии, клиническому и фармацевтическому отделениям и тесно помогает студентам и научным работникам в целостном преподавании основных и специальных предметов. Это руководство, состоящее из трех разделов, подробно охватывает все темы грамматики. Целью данного пособия является подготовка студентов к чтению медицинских текстов на латыни, переводу и пониманию анатомических терминов, постановке правильного клинического диагноза пациенту и грамматическому написанию рецепта.

Использованная литература:

1. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF MASCULINE AND FEMININE VERBALIZATION. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 59-65.
2. Djalilova, Z. O. (2021). Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language. Academic research in educational sciences, 2(3), 391-397.
3. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). Physical activity and its impact on human health and longevity. Достижения науки и образования, (2 (82)), 120-126.
4. Obidovna, D. Z., & Denis, S. (2021). Formulas of speech etiquette in a gender-engineered communication strategy. Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(6), 5-11.
5. Obidovna, D. Z. (2021). Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics. Central Asian journal of literature, philosophy and culture, 2(2), 22-26.
6. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. Middle European Scientific Bulletin, 22, 199-205.
7. Obidovna, D. Z. (2021). Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue. Gender issues, 7(6).
8. JALILOVA, Z. O. (2021, March). ON THE FORMATION OF THE LANGUAGE OF SCIENTIFIC LITERATURE IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE. In E-Conference Globe (pp. 18-22).

9. Jalilova, Z. O. (2020). Concerning the issue of terms, having a place with various morphological classes (in view of the example of the terminological arrangement of social action). *Новый день в медицине*, (4), 501-503.
10. Djalilova, Z. O., Juraev, S. S., & Kosimov, S. M. (2021). LATIN AS A PROFESSIONAL LANGUAGE OF MEDICAL WORKERS. *Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»*. Выпуск № 23 (том 1)(апрель, 2021). Дата выхода в свет: 30.04.2021., 79.
11. Джалилова, З. О., Хасанов, К. А., & Султонов, А. А. (2021). Роль научного управления в процессе обучения высококвалифицированных врачей в новом Узбекистане. *Молодой ученый*, (26), 377-379.
12. Dzhalilova, Z. O. (2021). The Latin language's international status. *Молодой ученый*, (41), 32-34.
13. Dzhalilova, Z. O., & Mirfajziev, K. (2021). Latin as the language of medicine. *Молодой ученый*, (41), 35-37.
14. Dzhalilova, Z. O., Izomova, S. G., & Ahmedova, G. A. (2021). Intercultural communication and the Latin language. *Молодой ученый*, (24), 398-400.
15. Dzhalilova, Z. O. (2021). History of formation of Latin language. *Молодой ученый*, (41), 34-35.
16. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER SPEECH BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-LINGUISTIC FACTOR. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 190-198.
17. Dzhalilova, Z. O., Hajdarova, N. S., & Tashpulatova, N. A. (2021). Latin in the Contemporary World. *Молодой ученый*, (24), 400-402.
18. Djalilova, Z. (2022). POLITENESS IN WOMEN'S DISCOURSE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Academic research in modern science*, 1(11), 29-34.
19. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). THE CONCEPT OF "HEALTHY LIFESTYLE" IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(06), 53-64.
20. Джалилова, З. (2022). РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ДИАЛОГАХ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(21), 22-33.
21. Obidovna, D. Z. (2022). A Speech Etiquette Formula for the Gender Communication Strategy. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 44-50.
22. Djalilova, Z. (2022). DISCURSIVE ELEMENTS AND THE CATEGORY OF POLITENESS. *Academic research in modern science*, 1(12), 8-14.

23. Джалилова, З. О. (2022). НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(5).
24. Obidovna, D. Z. (2022). DISTINCTIVE FEATURES OF MALE AND FEMALE ORAL SPEECH IN MODERN ENGLISH. International Journal Of Literature And Languages, 2(10), 14-21.
25. Obidovna, D. Z. (2022). THE MAIN CONCEPTS OF POLITENESS IN MODERN LINGUOPRAGMATICS: THE POLITENESS PRINCIPLE BY J. LEECH. International Journal of Pedagogics, 2(11), 15-20.
26. Djalilova, Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF DISCOURSE ELEMENTS AS INDICATORS OF POSITIVE AND NEGATIVE EVALUATIONS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(12), 55-63.
27. Djalilova, Z. (2022). GENDER-DETERMINED DIFFERENCES IN THE SPEECH OF LITERARY CHARACTERS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 210-215.
28. Djalilova, Z. (2022). GENDER ELEMENT OF SPEECH BEHAVIOR FROM THE POSITION OF TEXT ORGANIZATION MECHANISMS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 274-281.
29. Джалилова, З. (2022). ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(7), 331-336.
30. Djalilova, Z. (2022). GENDER XUSHMUOMALALIKKA ASOSLANGAN IBORALARNING SHAKLLANISHI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 303-308.
31. DZHALILOVA, Z. O., & SHARIPOV, A. G. ALPHABET OF LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 338-339.
32. DZHALILOVA, Z. O., & UBAJDULLOEV, A. U. U. COMPARISON DEGREES OF ADJECTIVES IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 336-338.
33. DZHALILOVA, Z. O., & JAKUBOV, U. S. NUMBERS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 339-341.
34. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. ADJECTIVE IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 332-334.

35. DZHALILOVA, Z. O., & ALIEV, M. N. PRONOUNS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (52), 334-336.
36. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, K. M. K. U. LATIN PRONOUNS. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 257-258.
37. DJALILOVA, Z. O., & KHAYOTOV, M. K. U. VERBS IN LATIN LANGUAGE. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (53), 255-257.
38. Djalilova, Z. O. (2023). A DISCOURSIIVE TURN IN THE THEORY OF LINGUISTIC POLITENESS: TO THE FORMATION OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMPOLITENESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 15-23.
39. Obidovna, D. Z., & Sulaimonovich, D. S. (2023). Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(3), 3-5.
40. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2023). Forming a Healthy Lifestyle for Students on the Example of the Volleyball Section in Universities. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(3), 22-25.
41. Jo'rayev, S., & Djalilova, Z. (2022). NEUROLOGICAL STATUS OF CHILDREN WITH INTRAUTERINE DEVELOPMENTAL DELAY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 2(9), 34-37.
42. Khan, F., & Obidovna, D. Z. (2023). LATIN IN MEDICAL PRESCRIPTIONS. International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 6-13.
43. Khan, F., & Obidovna, D. Z. (2023). LATIN IN MEDICAL PRESCRIPTIONS. International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 6-13.
44. Zayniddinovna, T. N. (2021). The Image of the Eastern Ruler in the Works of Christopher Marlowe. Central Asian Journal Of Social Sciences And History, 2(10), 10-14.
45. Zayniddinovna, T. N. (2022). The Problem of "A Strong Personality" in Shakespeare'Dramas: Richard III and Macbeth. Middle European Scientific Bulletin, 20, 7-10.
46. Zaynitdinovna, T. N. (2022). Lyrical Dialogue in Shakespeare's Poems as a Reflection of Renaissance Anthropocentrism and a Strong Personality. Middle European Scientific Bulletin, 21, 120-125.
47. Ташева, Н. З. (2022). КРИСТОФЕР МАРЛОУ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ): ТАМЕРЛЕН ВЕЛИКИЙ КАК ТИП ЛИЧНОСТИ ВОСТОЧНОГО ПРАВИТЕЛЯ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 234-239.

48. Zayniddinovna, T. N. (2022). THE CHARACTER OF STRONG PERSONALITY ACCORDINGLY WITH EASTERN THEMATICS IN CHRISTOPHER MARLOWE'S PLAY" TAMBURLAINE THE GREAT". International Journal Of Literature And Languages, 2(08), 9-14.
49. Zayniddinovna, T. N. (2022). STRONG PERSONALITY'S ARTISTIC AND POETIC REFLECTION IN THE RENAISSANCE EPOCH. International Journal Of Literature And Languages, 2(11), 43-51.
50. nafisa Zayniddinovna, T. (2022). Lexico-Semantic Word Production as a Way of Forming Theater Terminology of the English Language. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 144-150.
51. Zayniddinovna, T. N., & Sharofiddinovich, S. S. (2021). General cultural and educational values of ancient-classic latin language. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(5), 77-80.
52. Zayniddinovna, T. N. (2023). CHARACTERIZATION OF THE IMAGE OF AMIR TEMUR IN CHRISTOPHER MARLOWE'S DRAMA" TAMERLANE THE GREAT". International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 36-43.
53. Melsovna, K. F., & Anvarovna, R. Z. (2023). THE LITERARY EMBODIMENT OF FLORA IN LAILA LALAMI'S BIOGRAPHICAL NOVEL "THE MOOR'S ACCOUNT". International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 82-90.
54. Melsovna, K. F., & Qizi, G. D. G. (2023). EUPHEMISM IN ORIGINAL AND TRANSLATION (IN THE EXAMPLE OF JACK LONDON'S NOVEL MARTIN EDEN). International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 14-20.

